

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ИЛҒОР ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ ҲУСУСИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Джалилов Нигматилла Каримович

Тошкент вилояти юридик техникуми ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884922>

Аннотация: мазкур мақолада давлат бошқаруви тизимида коррупцияга қарши курашишнинг долзарбли ва аҳамияти, коррупцияга қарши курашишнинг асосий принциплари, шунингдек коррупцияга қарши курашишда давлат сиёсатининг асосий йўналишлари ва амалга оширилаётган ислохотлар атрофлича таҳлил қилинган

Аннотация: в данной статье раскрываются актуальность и значение борьбы с коррупцией в системе государственного управления, основные принципы борьбы с коррупцией, а также основные направления государственной политики в сфере борьбы с коррупцией и проводимые реформы. подробно проанализированы

Abstract: in this article, the relevance and importance of the fight against corruption in the public administration system, the main principles of the fight against corruption, as well as the main directions of the state policy in the fight against corruption and the ongoing reforms are analyzed in detail

Калит сўзлар: принцип, тизимлилик, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, қонуният

Ключевые слова: принцип, системность, правосознание, правовая культура, законность

Key words: principle, systematicity, legal consciousness, legal culture, legality

Ҳар бир давлат коррупцияга қарши курашиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ўзининг бу соҳадаги вазифа ва йўналишларини белгилаб олади. Коррупция давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятига қонун устуворлиги асосида жиддий таҳдид туғдиради ва аҳолининг давлат органларига бўлган ишончини пасайтиради, иқтисодий ривожланишни сезиларли даражада секинлаштиради.

Шу муносабат билан, ҳар йили коррупцияга қарши кураш самарадорлигини ошириш учун принципларнинг умумий хусусиятларини аниқлаб олиш ва уларнинг коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишдаги ролини аниқлаш зарур бўлиб туюлади[1].

Маълумки, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга мамлакатимиз ҳуқуқий тизими муайян ҳуқуқий принциплар асосида тадбиқ этилади.

Ҳуқуқий принциплар ҳуқуқий тизимнинг муҳим таркибий қисми, негизи ҳисобланади.

“Принцип” (лотинча - principium) атамаси орқали файласуфлар, ҳуқуқшунослар ва сотсиологлар ўрганилаётган ҳодисанинг мавжудлиги қонунини, ички мантиғини ифода этадилар. Принцип категорияси “қонуният” “моҳият” катигориялари билан узвий боғлиқдир. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, ҳуқуқий тизимнинг моҳияти унинг асосий принциплари мазмунида намоён бўлади[2].

Ҳуқуқ принциплари, ҳеч муболағасиз, унинг моҳиятини ифодаловчи асосий жиҳатлардан бири, асл ўзагини ташкил этади. Улар бутун ҳуқуқий материяни – ғоялар, нормалар ва муносабатларни қамраб олиб, жами ҳуқуқий ҳаётга муайян мантиқ, мазмун, маъно, собитқадамлик, ички мутаносиблик ҳамда уйғунлик бахш этади. Янада аниқроқ тарифлайдиган бўлсак, ҳуқуқ принципларида бамисоли ҳуқуқ ривожининг бутун дунёвий тажрибаси, инсоният маърифий тараққиётининг ҳосиласи ўзининг мужассам ифодасини топади. Принциплар ҳуқуқ шаклланишида йўналиш берувчи мўлжал, мезон вазифасини ўтайди.

Хусусан, коррупцияга қарши курашишдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда принциплар ушбу ҳужжатнинг ўзига хос таянчи бўлиб, унинг нормаларини амалга оширишда ёки қўллашда асосий йўлбошчи вазифасини бажаради.

Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун ҳисобланади. Ушбу Қонунинг 4-моддасида коррупцияга қарши курашишнинг асосий принциплари белгиланган бўлиб, улар:

- қонунийлик;
- фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги;
- очиқлик ва шаффофлик;
- тизимлилик;
- давлат ва фуқаролик жамиятининг ҳамкорлиги;
- коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирлар устуворлиги;
- жавобгарликнинг муқаррарлиги принципларидан иборатдир[3].

Демак, ушбу принциплар “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун нормаларини қўллашда устунлари ҳисобланади. Чунки ушбу қонун доирасида амалга оширилаётган хатти-ҳаракатлар юқоридаги принципларга зид бўлиб қолмаслиги лозим.

Масалан, қонунийлик принципини таҳлил қиладиган бўлсак, ҳуқуқни кўлловчи субъектлар ўз фаолияти давомида қонунлар, аввало Конституцияга асосланган ҳолда амалга ошириширади. Қонунийлик принципнинг асосий маъноси шундаки, қонун чиқарувчи, ижро этувчи субъектлар ўз фаолиятини қонун асосида қатъий амалга ошириши лозим. Бошқача қилиб айтганда қонун устувор ва бутун мамлакат ҳудудида ягонадир. У бир хил тушунилиши ва бир ҳилда бажарилиши лозим.

Қонунда белгиланган навбатдаги принцип фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги ҳисобланади. Ушбу принцип давлат бошқаруви тизимида коррупцияга қарши курашишда фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлигига алоҳида эътибор берилганлиги деган хулосага келишимиз мумкин.

Хусусан, юқорида санаб ўтилган принциплар орасидан жавобгарликнинг муқаррарлиги принцигига ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш лозим деб ўйлайман. Чунки коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашишда катта аҳамиятга эга.

Жиноий жавобгарликнинг муқаррарлиги ғояси илк бир бор С. Беккариянинг “Жиноятлар ва жазолар тўғрисида” асарида ўз асосини топиб, “Шафқацизликда эмас, балки жазонинг муқаррарлигида жиноятларнинг олдини олишнинг энг самарали усулларида биридир ...[4]” - деб ёзган эди.

Яъни жазонинг муқаррарлиги деганда, жавобгарлиги таянчанмай диган оғир жазодан кўра енгил бўлса ҳам, жавобгарликка олиб келадиган қўрқув шахсда кучли таассурот қолдиради ва бу коррупция ва унинг бошқа кўринишларини содир этишдан қайтарувчи омил бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 10-моддасида жавобгарликнинг муқаррарлиги принцигига тўхталиб, қилмишида жиноят таркибининг мавжудлиги аниқланган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши шарт деб тариф берилган.

Юридик луғатларда эса, жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи деганда қилмишида қонунда коррупциявий ҳуқуқбузарликнинг таркиби мавжудлиги аниқланган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши шартлиги тушинилади. Яъни қонунда тақиқланган коррупциявий жиноят деб топиладиган қилмишни содир этган шахс қилмишига яраша жазоланиши лозимлиги тушинилади.

Демак, қоррупцияга қарши курашишда жавобгарлиги муқаррарлиги принципи катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Чунки коррупциявий жиноят содир этиш истагидаги давлат хизматчиси қилмиши учун албатта жазоланишини тушингандагина жиноятга қўл урмаслиги мумкин.

Энди эса Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари ҳақида фикр юритишимиз лозим.

Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуннинг 5-моддасига биноан, коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат деб белгиланган:

- аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;
- давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш;
- коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, уларнинг оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шартшароитларни бартараф этиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлаш.

Демак, Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, уларнинг оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлаш ҳисобланади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2752-сон қарори ҳам мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш бўйича юқорида кўрсатилган давлатимизнинг асосий йўналишларини очиб беришга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги ПҚ-2752-сон қарорига 1-Иловага кўра, 2017-2018 йилларга мўлжалланган коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастури қабул қилинган. Ушбу давлат дастурида “Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш” йўналиш бўйича жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга қаратилган, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш борасида давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ижтимоий шериклиги самарадорлигини қуйидаги чора-тадбирлар ёрдамида ошириш[5] белгиланди.

Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириб бориш қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлашнинг шунингдек, коррупцияга қарши энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сон Фармони билан жамиятда ҳуқуқий онг ва маданиятни юксалтириш Концепция тасдиқланган. Ушбу Концепцияга кўра, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг асосий вазифалари сифатида давлат хизматчиларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириб бориш, уларда коррупция ва бошқа ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантириш, шунингдек, таълим муассасаларида ҳуқуқий саводхонликни ошириш борасида ёшларда коррупция ва бошқа ҳуқуқбузарликларга қарши муросасизлик туйғусини шакллантиришга қаратилган иншолар танловини ўтказиш ва уларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, айниқса, уларнинг онгида коррупциянинг жамият ва мамлакат равнақи учун ўта салбий иллат эканлигини тарғиб қилишга қаратилган ўқув материаллари тайёрланишини ташкил қилиш каби қатор чора-тадбирлар белгиланган. Бундан ташқари Концепцияда давлат органлари ва ташкилотлар ходимларининг ҳуқуқий онг ва маданиятини юксалтириш бўйича Ҳар бир давлат органлари ва муассасаларида “Ҳуқуқий маданият ойлиги”, “Одоб-ахлоқ ойлиги” ҳамда “Коррупцияга қарши курашиш ойлиги” тадбирларини ташкил қилиш каби чора-тадбирларни белгиланиши

“Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш” йўналиш бўйича ишларнинг самарасини белгилаб беради. Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунига кўра, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш коррупцияга қарши курашишдаги иккинчи муҳим йўналиш ҳисобланади.

Қонунда бу йўналиш бўйича бевосита чора-тадбирлар амалга оширилиши белгилаб ўтилмаган бўлсада, бизнинг фикримизча, давлат хизматчиларининг ижтимоий таъминотини яхшилаш, уларни коррупцияга қарши курашиш бўйича, хусусан, манфаатлар тўқнашувини бошқариш бўйича кўникмаларини шакллантириш, уларнинг даромадларини декларациялаш каби чора-тадбирлар тушинилади.

Бироқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ““Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2752-сон қарори билан тасдиқланган иловага мувофиқ, Давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар белгиланган. Ушбу ҳужжатга кўра, 2017-2018 йилларда “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонун талабларининг ижроси ҳолатини ўрганиш, қонунчиликни ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини ҳар чоракда мониторинг қилиш ва баҳолаш, мансабдор шахслар ва бошқа ходимлар томонидан ўз мансаб ва хизмат вазифаларини бажариш сифатини баҳолаш тизимини ва стандартларини, самарадорлик мезонларини белгиловчи идоравий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш каби чора-тадбирлар белгиланган.

Шунингдек, давлат органлари томонидан ўз фаолиятининг тизимли таҳлили, коррупция хавфига дучор бўлган соҳа ва йўналишларни аниқлаш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймасликнинг таъсирчан чораларини кўриш асосида коррупциянинг олдини олиш бўйича чораларни амалга ошириш, давлат органлари ходимлари одоб-ахлоқ қоидаларига амал қилиниши мониторингини ўтказиш, ушбу соҳада қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш борасида таклифлар тайёрлаш ҳамда нормативҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизадан ўтказишнинг ҳуқуқий

асосларини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар тайёрлаш каби чора-тадбирлар ушбу йўналишдаги долзарб масалалар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Колчеманов Д.Н. Административноправовое регулирование установления принципов противодействия коррупции // Административное и муниципальное право. — 2008. — №12. — С. 33.
2. Одилқориев Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. Тошкент. Ўзбекистон нашриёти. 2006 йил. 186-бет.
3. “Халқ сўзи” газетасининг 2017 йил 4 январдаги 2 (6696)-сони.
4. С.Беккария. Жиноят ва жазо асари. Санктпетербург. 1806 й. 200 б.
5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 5-сон, 62-модда. [Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3105125>]

